

ELEKTR BILAN DAVOLASH USULLARI

Abdullayeva Gulida O'rmonjon qizi

Farg'ona viloyati Beshariq tumani Beshariq Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi o'qituvchisi

Anatatsiya: Aholi orasida elektr bilan davolash usllari haqidagi tushunchalarini oshirish.

Kalit so'zlar: Galvanizatsiya, Darsonvalizatsiya, UVCH, Magnitoterapiya.

Fizioterapevtik muolajalar, elektr bilan davolash turlari xilma xildir va ular organizmga har xil ta'sir ko'rsatadi. Ularning ta'siri turli tarmoqlaridagi (regionar, periferik, markaziy) qon aylanishini yaxshilaydi, to'qima trofikasini, modda almashuvini, yaxshilaydi, neyro – gumoral ta'sir etadi, buzulgan immun jarayonlarni tiklaydi. Ko'p fizik omillar sedativ va og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega.

Galvanizatsiya-Davolash maqsadida doimiy tokning past kuchlanishli (80 voltgacha) va kichik kuchli tok (50 milliampergacha) qo'llaniladi.

Ta'sir qilish mexanizmi -Galvanik toklar yoki hosil bo'ladigan impulslar teridagi nerv retseptorlariga ta'sir qiladi, ya'ni markazga intiluvchi yo'llar orqali impulslar ko'rinishida markaziy nerv sistemasiga ta'sir etib, u yerda og'riqdan ustun bo'ladigan dominant o'choqni hosil qiladi. U yerdan impulslar orqa miya orqali o'tib, pastga tushuvchi nervlar yordamida patologik o'choqqa tushadi. Bunday ta'sir neyroreflektor ta'sir deb ataladi. Bundan tashqari gumoral ta'sir farqlanadi – har xil biologik aktiv moddalar ishlab chiqarib, gipotalamo-gipofizar sistemasiga ta'sir etadi.

Fiziologik ta'siri -qon tomirlarini kengaytiruvchi;

-modda almashuvini stimullovchi;

-og'riqqa qarshi;

-yallig'lanishga qarshi;

-regeneratsiyani kuchaytiruvchi;

-oziqlanishni yaxshilochi;

- ichki sekretiya bezlarini stimullovchi;
- nerv-mushak apparatining qo‘zg‘aluvchanlik darajasini oshiruvchi;
- yurak-qon tomir faoliyatini yaxshilovchi.

Galvanizatsiyada quyidagi elektrodlar qo‘llaniladi: qo‘rg‘oshinli, qalinligi 0.1 – 0.3 mm; platinali (ko‘z va quloq uchun vannalarda qo‘llanila-di);

ko‘mirli, asosan AGVK apparati uchun qo‘llaniladi (4 kamerali vanna).

Ko‘rsatmalar-gipertoniya kasalligining I-II darajasi, ko‘z kasalliklari

-teri kasalliklari

-nerv kasalligi (nevrit, -LOR kasalliklari nevroz, pleksit)

-umurtqa pog‘anasi kasalliklari (radikulit, osteoxondroz)

-oshqozon-ichak kasalliklari (oshqozon va 12 barmoq ichak yarasi, gastrit, kolit, enterit, enterokolit)

-gepatit, xoletsistit, pankreatit-zotiljam, bronxit, bronxial astma-erkak va ayol jinsiy organlari kasalliklari.

Galvanizatsiya asosan o‘tkir osti va surunkali davrlarda qo‘llaniladi.

Magnitoterapiya – inson organizmiga doimiy yoki o‘zgaruvchan past chastotali magnit maydoni bilan ta’sir qiluvchi fizio terapevtik davolash usuli. Magnit maydoni ta’siri ostida, inson tanasidagi elektr zaryadlagan mayda zarrachalarni harakatga keltirib, organizmdagi fizik-kimyoviy va biokimyoviy jarayonlarni ta’sirlantiradi, yallig‘lanishga, shishlarga qarshi yaxshi ta’sir ko‘rsatadi, og‘riq qoldiruvchi va tinchlantiruvchi regenerativ so‘rdiruvchi xususiyatga ega.

Darsonval – yuqori chastotali, yuqori quvvatli (110 knz; 20 kv) kam tok kuchi (0,02 mA)ga ega o‘zgaruvchan impulsli tokdan foydalanish usuli darsonvalizatsiya deb ataladi. Bu elektr davolash usuli to‘qimalar ichida qon aylanishini, modda almashinuvini yaxshilaydi, qichishga, og‘riqqa qarshi yaxshi ta’sir etadi. Qon ketishda, teri kasalliklarida, tomirlar varikoz kengayishida, gemmaroy va og‘iz bo‘shlig‘i kasalliklarida keng qo‘llaniladi. Ultra yuqori chastotali tok bilan davolash

UVCH – terapiya – bemorlar organizmiga to‘liq uzunligi 1-10m ga teng bo‘lgan ultra yuqori chastotali elektromagnit maydonning ta’sir etishiga asoslangan elektr bilan davolash usulidir. UVCH terapiyaning boshqa usullaridan farqi shuki,

bunda bemor tanasiga ultra yuqori chastotali o‘zgaruvchan elektr maydon ta’sir qiladi. Maydon to‘lqinlari tana to‘qimalariga katta chuqurlikda kirib boradi. Bemorga UVCH terapiyasini o‘tkazish uchun apparatning ikkita kondensator plastinasi orasiga bemor shunday joylashtiriladiki, tana yuzasi va elektrodning oralig‘ida 6 sm cha oraliq qolishi kerak. UVCH terapiyasi og‘riq qoldirishda, spazmlarni olishda va yallig‘lanishlarda yaxshi ta’sir ko‘rsatadi

Yorug‘lik bilan davolash Yorug‘lik bilan davolash, fototerapiya — quyosh nuri yoki sun‘iy manbalar yorug‘ligini profilaktika va davolash maqsadida qo‘llash; fizioterapiyanit bir bo‘limi. Sun‘iy manbalarga cho‘g‘lanma simi bo‘lgan, infraqizil va ko‘zga ko‘rinadigan nurlar bilan nurlantiradigan apparatlar (infraqizil nurlar bilan nurlantirgich, yorug‘lik issiqligi bilan nurlantirgich — sollyuks.

Minin lampasi, mahalliy elektr yorug‘lik vannalari, shuningdek, ultrabinafsha nurlar bilan nurlantirish uchun simobkvarsli lampalar) kiradi. Infraqizil nurlarning fiziologik ta’siri issiqlikning naf berishiga asoslangan. Ana shu nurlar ta’sirida haroratning ko‘tarilishi to‘qimalarda moddalar almashinuvi jarayonining tezlashishiga, tomirlarning reflektor kengayishiga sabab bo‘ladi, bu esa to‘qimalar oziqlanishining yaxshilanishi, infiltratlarning so‘rilib ketishiga yordam beradi va h. k. Ultrabinafsha nurlar bilan nurlantirilganda terida biologik faol moddalar (gistamin, D vitamin) hosil bo‘ladi, ular organizmga umumiy ta’sir ko‘rsatib, uning infeksiyalarga chidamliligini oshiradi. Ultrabinafsha nurlar bilan nurlantirish jarayonida issiq sezilmaydi, lekin 2—6 soat o‘tgach, terining nur tekkan joyi qizaradi (eritema).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F. Sh. Baxadirovna “Fizioterapiya, massaj va mehnat bilan davolash” Toshkent 2010
2. S. Ye. Ulxo‘jayeva “Fizioterapiya va tibbiy rehabilitatsiya Toshkent “Ilm-ziyo 2016